

Οφέλη των Δασολιβαδικών Συστημάτων με Προβάτα και Διαθέσιμες Ενισχύσεις στην Ιρλανδία

www.af4eu.eu

Βόσκηση προβάτων σε πρόσφατα ιδρυθείσα αγροδασική περιοχή

References
 Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at <https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>

McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81–89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>

McAdam, J., Ian Short, I., and Hoppé, G. (2005) Opportunities for Silvopastoral Systems in Ireland. *Small-scale Forestry and Rural Development: The Intersection of Ecosystems, Economics and Society*, coford.ie

Τα πρόβατα είναι κατάλληλα για τα αγροδασικά συστήματα στην Ιρλανδία, αξιοποιώντας το πυκνό γρασίδι και την βλάστηση στον υπόροφο, ενώ παράλληλα επωφελούνται από τη σκιά και το καταφύγιο που παρέχουν τα δέντρα. Είδη όπως η σκλήθρα και η πιά προσφέρουν προστασία από τη βροχή, ενώ τα πρόβατα βελτιώνουν τη γονιμότητα του εδάφους μέσω της ανακύκλωσης θρεπτικών συστατικών και του ελέγχου ανεπιθύμητων φυτών, όπως η φτέρη και η αγριοκάστανο, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης ζιζανιοκτόνων. Τα δασολιβαδικά συστήματα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της δενδροκάλυψης σε ορεινές περιοχές, στη διατήρηση της βόσκησης, στη μείωση του στρες των ζώων, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην αύξηση της κατακράτησης νερού, μειώνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών, εφόσον χρησιμοποιούνται κατάλληλες ποικιλίες. Τα πρόβατα που εκτρέφονται σε αυτά τα συστήματα υποστηρίζουν την παραγωγή κρέατος και μαλλιού, ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και συμβάλλουν στη δέσμευση άνθρακα, ενώ παράλληλα συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές προστασίες.

Η βόσκηση προβάτων σε βοσκήσιμη δασική γη είναι ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική, με προστασία των δέντρων που επιτρέπει ευέλικτες διατάξεις. Τα δέντρα μπορούν να βελτιώσουν την επιβίωση των αρνιών, να αυξήσουν την ανάπτυξη και να παρατείνουν την περίοδο βόσκησης έως και 17 εβδομάδες, μειώνοντας το κόστος της χειμερινής τροφής. Οι πυκνές συστάδες δέντρων ή οι ζώνες περιγράμματος λειτουργούν ιδιαίτερα καλά σε παρόχθιες περιοχές, βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού. Η σωστή διαχείριση είναι κρίσιμη, καθώς η βόσκηση σε φυτείες νεαρών δέντρων μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Η εναλλαγή βόσκησης είναι απαραίτητη και ορισμένα δέντρα μπορεί να χρειάζονται μακροπρόθεσμη προστασία, με φιλικά προς το περιβάλλον βιοπλαστικά προστατευτικά πλέγματα, όπως παρατηρείται στο Loughgall, στην κομητεία Armagh. Η βόσκηση προβάτων παρέχει ξυλεία, χορτονομή και άλλους πόρους για το αγρόκτημα. Τα κλαδεμένα δέντρα παράγουν ξυλεία υψηλής αξίας, ενώ η πελεκημένη πιά και φουντουκιά μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και το 40% της διατροφής ενός προβάτου. Το ανθεκτικό ξύλο αγριόπευκου, δρυός και καστανιάς μειώνει επίσης το κόστος περίφραξης. Η πελεκημένη ξυλεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρωμή ή οργανική ύλη, ενώ η βοσκή σε οπωρώνες βελτιώνει τη γονιμότητα του εδάφους και μειώνει το κόστος κοπής, καθιστώντας τα πρόβατα Shropshire ιδανικά. Η βοσκή στα δάση σταθεροποιεί το έδαφος, μειώνει τη διάβρωση και βελτιώνει την κατακράτηση νερού. Το Αγροδασοπονικό Σχέδιο (FT8) της Ιρλανδίας απαιτεί τουλάχιστον 400 δέντρα ανά εκτάριο σε γη άνω των 0,5 εκταρίων. Οι επιδοτήσεις περιλαμβάνουν 8.555 €/εκτάριο για εγκατάσταση και 975 €/εκτάριο ετησίως για 10 χρόνια. Οι επιλέξιμες αγροδασικές εκτάσεις παραμένουν επιλέξιμες για το Βασικό Εισόδημα για Βιωσιμότητα (BISS), διασφαλίζοντας πληρωμές στο πλαίσιο της ΚΑΠ και βελτιώνοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

John Casey

Teagasc- Αρχή Ανάπτυξης Γεωργίας και Τροφίμων, Ιρλανδία